

DUAS ABÓBADAS PAULISTAS DOS ANOS 70: CASAS DINO ZAMMATARO E MARCOS ACAYABA

Silvia Lopes Carneiro Leão
Raquel Rodrigues Lima

RESUMO

O presente trabalho propõe a análise comparativa de duas obras paulistas concebidas no início dos anos 70 do século XX, que têm em comum sua estrutura formal: uma grande abóbada cobre todo o espaço e funciona simultaneamente como estrutura, cobertura e vedação.

São duas casas unifamiliares emblemáticas da arquitetura moderna paulista, ambas na cidade de São Paulo: a Casa Dino Zammataro, de 1970, é de autoria do arquiteto Rodrigo Lefèvre; a Casa Marcos Acayaba, de 1972-75, é assinada pelo arquiteto Marcos Acayaba.

Ambas são concebidas como um *grande abrigo*, com espacialidade fluida, perfeitamente enquadradas na arquitetura paulista moderna do período. A primeira, em lote pequeno, com programa restrito e dirigida a usuário de poder aquisitivo limitado, faz parte de uma experimentação de Lefèvre, que identifica a abóbada com o uso de técnicas populares e econômicas, voltadas à solução de problemas sociais. Já na segunda, em lote de grandes dimensões, com programa amplo e dirigida a usuário de alto poder aquisitivo, sobressaem mais fortemente a ambição plástica e o impulso experimental do autor.

Na Casa Zammataro, Lefèvre utiliza a curva parabólica, construída com vigas de concreto e tijolos cerâmicos. Além do baixo custo, outra vantagem do uso da abóbada seria a proteção do canteiro de obras, abrigando os operários da intempérie. Marcos Acayaba opta pela curva catenária, construída em concreto armado, bem mais cara e sofisticada.

Em ambas as residências, além de estrutura e solução formal serem coincidentes, a espacialidade é semelhante, baseada na fluidez espacial. Mas essa mesma estrutura formal é dirigida a estratos econômicos diferentes e usada com propósitos bem distintos: uma

é concebida com conotações de ordem social, com materiais e técnicas que visam a economia; a outra, com intenções primordialmente plásticas, faz uso de técnicas e materiais mais caros e sofisticados.

Palavras-chave: arquitetura moderna paulista, casa unifamiliar, Abóbada.

TWO SÃO PAULO VAULTS FROM THE 1970s: DINO ZAMMATARO'S AND MARCOS ACAYABA'S HOUSES ABSTRACT

This paper proposes a comparative analysis of two buildings in São Paulo conceived at the start of the 1970s, which share a formal structure: a large vault that covers the entire space and functions simultaneously as a frame, roof and seal.

They are both single-family homes emblematic of modern São Paulo architecture, both located in the capital: Casa Dino Zammataro, from 1970, by architect Rodrigo Lefèvre; and Casa Marcos Acayaba, from 1972-75, by architect Marcos Acayaba.

Both were conceived as *large shelters*, with flowing spatiality, perfectly suited to modern São Paulo architecture from the period. The first, on a small lot, with a restricted area and aimed at those with limited acquisitive power, is part of an experiment by Lefèvre, who identifies the vault with the use of popular and economical techniques, aimed at solving social problems. The second home, on a much larger, more ample lot, is aimed at people with a high acquisitive power, with stronger evidence of the designer's artistic ambitions and experimental impulses.

In Casa Zammataro, Lefèvre uses a parabolic curve, built with concrete beams and ceramic bricks. Besides being cheap, another benefit of using a vault would be to protect the work site, sheltering workers from the elements. Marcos Acayaba opted for the catenary curve, built in reinforced concrete, a lot more expensive and sophisticated.

In both homes, besides the coinciding structure and formal solution, the spatiality is similar, based on spacial fluidity. However, this same formal structure is geared towards different economic levels and used for very specific purposes: one implies social order, with materials and techniques aimed at economy; the other has primarily artistic intentions, making use of more expensive and sophisticated techniques and materials.

Keywords: São Paulo modern architecture, single family home, vault.

DOS ABÓBADAS PAULISTAS DE LOS AÑOS 70: CASAS DINO ZAMMATARO Y MARCOS ACAYABA RESUMEN

El presente trabajo propone el análisis comparativo de dos obras paulistas concebidas a principios de los años 70 del siglo XX, que tienen en común su estructura formal: una gran bóveda cubre todo el espacio y funciona simultáneamente como estructura, cubierta y cerramiento.

Son dos casas unifamiliares emblemáticas de la arquitectura moderna paulista, ambas en la ciudad de São Paulo: la Casa Dino Zammataro, de 1970, es de autoría del arquitecto Rodrigo Lefèvre; La Casa Marcos Acayaba, de 1972-75, es firmada por el arquitecto Marcos Acayaba.

Ambas son concebidas como un "gran abrigo", con espacialidad fluida, perfectamente encuadradas en la arquitectura paulista moderna del período. La primera, en lote pequeño, con programa restringido y dirigida a usuarios de poder adquisitivo limitado, forma parte de una experimentación de Lefèvre, que identifica la bóveda con el uso de técnicas populares y económicas, orientadas a la solución de problemas sociales. Ya en la segunda, en lote de grandes dimensiones, con programa amplio y dirigida a usuarios de alto poder adquisitivo, sobresalen más fuertemente la ambición plástica y el impulso experimental del autor.

En la Casa Zammataro, Lefèvre utiliza la curva parabólica, construida con vigas de hormigón y ladrillos cerámicos. Además del bajo costo, otra ventaja del uso de la bóveda sería la protección del cantero de obras, abrigando a los obreros de la intemperie. Marcos Acayaba opta por la curva catenaria, construida en hormigón armado, mucho más cara y sofisticada.

En ambas residencias, además de la estructura y la solución formal ser coincidentes, la espacialidad es similar, basada en la fluidez espacial. Pero esa misma estructura formal está dirigida a estratos económicos diferentes y usada con propósitos bien distintos: una es concebida con connotaciones de orden social, con materiales y técnicas que apuntan a la economía; La otra, con intenciones primordialmente plásticas, hace uso de técnicas y materiales más caros y sofisticados.

Palabras clave: Arquitectura paulista moderna; Casa unifamiliar; Bóveda.

O presente trabalho propõe uma reflexão e uma análise comparativa a partir de duas obras paulistas concebidas e construídas no início dos anos 70 do século XX, que têm em comum sua estrutura formal: uma grande abóbada cobre todo o espaço e funciona simultaneamente como estrutura, cobertura e vedação.

Trata-se de duas casas unifamiliares emblemáticas da arquitetura moderna paulista, ambas na cidade de São Paulo. A Casa Dino Zammataro, do arquiteto Rodrigo Lefèvre, foi projetada e construída em 1970, no bairro Butantã; a Casa Marcos Acayaba, projetada em 1972 e concluída em 1975, é de autoria do arquiteto Marcos Acayaba, e fica na Cidade Jardim.

Do ponto de vista técnico, as abóbadas são elementos que trabalham basicamente a compressão, o que as torna bastante econômicas. Seu emprego na arquitetura remonta aos povos mesopotâmicos, passa pela Antiguidade Clássica, Idade Média, e chega com força aos tempos modernos via Le Corbusier, que a emprega a partir dos anos 30 em diversos projetos. As abóbadas corbusianas geraram influências em vários lugares, inclusive no Brasil, onde foram utilizadas tanto pela vertente moderna carioca como pela paulista.

As casas Dino Zammataro e Marcos Acayaba, ambas abóbadas apoiadas diretamente sobre o solo, são concebidas como "grande abrigo", com espacialidade fluida, perfeitamente enquadradas na arquitetura moderna paulista, encabeçada por Vilanova Artigas. São, entretanto, geradas sob óticas e com propósitos totalmente distintos. A primeira, em lote pequeno, programa restrito e dirigida a usuário de poder aquisitivo limitado, faz parte de uma experimentação de Lefèvre – participante do grupo Arquitetura Nova, formado na FAU-USP no início dos anos 60 –, que identifica a abóbada com o uso de técnicas populares e econômicas, voltadas para a solução de problemas de ordem social. A Casa Acayaba, por outro lado, em lote de grandes dimensões, com programa amplo e dirigida a usuário de alto poder aquisitivo, é concebida com propósitos eminentemente plásticos, fazendo parte de uma experimentação formal e composicional do autor, também formado na FAU USP no final dos anos 60.

Na Casa Zammataro, Lefèvre utiliza a curva parabólica, parte de suas pesquisas de barateamento de custos, que culmina numa dissertação de mestrado (FAU USP, 1981), em que aborda o assunto. Além do baixo custo, outra vantagem do uso da grande abóbada,

segundo o autor, seria a proteção do canteiro de obras, abrigando os operários da intempérie. Marcos Acayaba, por outro lado, utiliza a curva catenária, uma casca construída em concreto armado, muito mais cara e sofisticada.

Em ambas as residências, estrutura e solução formal são coincidentes: resolvida a primeira, a forma se revela. E assim como a estrutura formal é a mesma, a espacialidade é semelhante, moderna, baseada na fluidez espacial. Mas, como se vê, essa mesma estrutura formal pode ser dirigida a estratos econômicos diferentes e usada com propósitos totalmente distintos: uma é concebida com conotações de ordem social, com materiais e técnicas que visam a economia; a outra, com intenções primordialmente plásticas, faz uso de técnicas e materiais mais caros e sofisticados.

A ABÓBADA NA ARQUITETURA: BREVE RETROSPECTIVA

Abóbadas são elementos de arquitetura que foram utilizados em importantes períodos das civilizações. Com diferentes usos, materiais, tecnologias e significados, a abóbada pode ser definida como superfície que cobre determinada área utilizando o princípio do arco (Illustrated Dictionary of Historic Architecture, 1977, p. 561). Koch apresenta as abóbadas como tetos curvos, muitas vezes construídos em pedra, cujo peso e pressão lateral são descarregados sobre elementos estruturais verticais, como muros ou pilares. Ao longo do tempo, as abóbadas foram se tornando estruturas cada vez mais complexas e passaram a ser classificadas em diversos tipos¹ (KOCH, 1998, p. 93, 94, 95 e 123).

Ignacio Parício (PARÍCIO, 1996, p. 11) define a construção em abóbada como um modelo perfeito de solução de transmissão de cargas sem recorrer aos trabalhos de flexão, que normalmente levam ao aparecimento de tração nas estruturas. Assim sendo, as abóbadas trabalham basicamente a compressão. Por definição, a construção em abóbada inclui todas as formas de tetos de intradorso, ou

1. Segundo KOCH, os tipos de abóbadas são: abóbada de berço, abóbada de arestas, abóbada de cruzaria de ogivas, abóbadas figuradas (estrelada, em favo, de leque, reticulada e entrelaçada), abóbada em forma de tenda, abóbada em cume, abóbada em forma de esquife. A cúpula é um tipo especial de abóbada, cuja curvatura regular cobre um espaço redondo, quadrado ou poligonal.

seja, relativos à face côncava interna de um arco, abóbada ou cúpula, que transmitem as cargas verticais aos elementos portantes graças a sua decomposição em linhas paralelas ao intradorso.

O emprego de abóbadas na arquitetura remonta aos povos mesopotâmicos, que as construíam em tijolos². Mas sua valorização solene e sacramental só aparece muito mais tarde, na arquitetura romana. As abóbadas romanas do final da Antiguidade Clássica foram as primeiras grandes realizações do gênero, a exemplo do paradigmático Panteon de Adriano (Fig. 1). A partir dessa época, o espaço interior passa a ser extremamente valorizado em arquitetura, e, segundo Giedion (GIEDION, 1963, p. 150, 151), a cobertura passa a ser o lugar dentro do qual a imaginação pode se desenvolver de forma mais livre, o que lhe confere valor simbólico.

Daí em diante, as distintas épocas enfrentam o problema da abóbada de acordo com suas necessidades específicas. As *abóbadas de canhão* e as *cúpulas* da época bizantina envolviam o espaço com um alcance jamais visto, o que enfatizava seu caráter plástico. As *abóbadas de berço* do período românico evoluem para as *de aresta* e *de cruz* na Idade Média, até chegar às *abóbadas de ogiva*, características do período gótico.

Em 1680, em Turin, o monge matemático Guarino Guarine projeta a lanterna da cúpula de San Lorenzo sobre arcos que flutuam livremente e que, na interpretação do próprio autor, formam uma estrela perfurada de oito espigões que expressa o mistério e o infinito característicos do barroco (GIEDION, 1963, p. 152) (Fig. 2).

No século XX, o avanço da tecnologia e o uso do concreto armado induzem à busca de maior leveza e flexibilidade. Nos anos 20, grandes engenheiros, como Eugène Freyssinet e Robert Maillart, propõem abóbadas tipo conchas. São exemplares os hangares de Freyssinet em Orly (1922-23), com conchas parabólicas que parecem dobrar-se sobre si mesmas, bem como a abóbada parabólica de canhão de Robert Maillart, com apenas seis centímetros de espessura, considerada a construção mais importante da Exposição Nacional Suíça de 1939 (Figs. 3 e 4).

No período moderno, as abóbadas ressurgem com Le Corbusier, inicialmente no protótipo Monol de 1920, mas são postas efetivamente em prática em 1930, na cobertura da Maison de Weekend,

2. Pode ser citado um precedente nos templos pétreos de Malta, na Idade da Pedra e Cobre, com caráter intermediário entre edifício livre e caverna.

perto de Paris. Nos anos 50, as emblemáticas Casas Jaoul (Neuilly-sur-Seine, 1952), consagram o uso deste tipo de cobertura na arquitetura moderna, remontando à vernácula abóbada catalã e gerando uma série de influências, inclusive no Brasil, onde as abóbadas foram utilizadas tanto pela vertente moderna carioca como pela paulista (Figs. 5 e 6).

Muitos são os exemplos de usos de abóbadas a partir de então, mas as obras do engenheiro civil uruguaio Eladio Dieste são dignas de nota. Ele utilizava, em regra, tijolos, armadura em aço e um mínimo de concreto, permitindo a pré-fabricação e a sistematização dos componentes da abóbada, com o que obtinha custos competitivos de mercado. As obras de Dieste foram, na sua maioria, de caráter público, mas, no âmbito da casa unifamiliar, pode ser citada sua própria residência em Punta Gorda (1962-1965), em que utiliza com maestria a tecnologia da cerâmica armada (MONTANER, 2001, p 53) (Figs. 7 e 8).

O uso da abóbada em habitações remete à arquitetura vernácula, usada muitas vezes como base para a produção erudita. Feita com limitado repertório de conhecimentos, num meio ambiente definido, a arquitetura vernácula faz uso de determinados materiais e recursos em condições climáticas específicas. A casa vernácula é uma manifestação cultural importante, pois só pode ser daquele povo e daquele sítio, percorrendo gerações e produzindo uma arquitetura genuinamente funcional (LEMOS, 1996, p. 15,16). A decisão formal é feita, segundo Rapoport (RAPOPPORT, 1972, p. 66), sobre uma base sociocultural: modo de vida, valores de grupo, ambiente ideal desejado. Um dos problemas básicos desta arquitetura consiste na cobertura do espaço. Um exemplo de cobertura com origem vernácula incorporada pela arquitetura erudita é a “abóbada catalã”, um tipo de arco de tijolo usado estruturalmente com uma inclinação bem suave, tradicional da arquitetura catalã.³ Divulgou-se pelo mundo pela obra de arquitetos como Antoni Gaudí e Josep Puig i Cadafalch, chegando à arquitetura moderna via Le Corbusier. No âmbito da arquitetura vernácula brasileira, a abóbada evoca a oca indígena, uma cobertura leve e simples, resultante sempre de um espaço de planta circular ou elíptica (ARANTES, 2002, p. 78; LEMOS, 1996, p. 18).

3. Embora denominado catalão, este método de construção encontra-se disseminado pelo Mediterrâneo e consta que sua designação teria ocorrido pela primeira vez em 1904, num congresso de arquitetura em Madrid. A mais antiga referência a esta tipologia data de 1382, em Valência.

No Brasil do século XX, o uso de abóbadas teve papel significativo, mais particularmente em São Paulo. No panorama carioca, Oscar Niemeyer destaca-se por algumas abóbadas importantes, como as da emblemática igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha (Belo Horizonte/MG), de 1940. No programa da casa unifamiliar, pode ser citada a não construída Casa Oswald de Andrade (São Paulo/SP, 1939), do início de sua carreira, com cobertura que mesclava teto borboleta com abóbada central; em 1954, construiu a elegante Casa Cavanelas (Pedro do Rio/RJ), coberta por suave curva catenária metálica côncava, suportada por quatro colunas de pedra (Figs. 9 e 10). Em São Paulo, embora imperasse a ideia da exploração plástica das coberturas planas de concreto armado, a abóbada tem sua maior importância no âmbito da casa unifamiliar. Às vezes em concreto, outras em cerâmica armada, a cobertura em abóbada revela o espírito de experimentação e diversidade presentes do cenário arquitetônico paulista do período (BASTOS, 2010, p. 116).

Um dos mais importantes temas da casa paulista da época, desenvolvido por Vilanova Artigas, propõe o uso de uma grande cobertura ou "grande abrigo", capaz de acolher todo o programa da residência sob uma cobertura única. Protagonista do chamado "brutalismo paulista", Artigas utiliza este conceito na pioneira Casa Baeta de 1956, em São Paulo. Com teto inclinado, a cobertura-abrigo da casa permite que os espaços sob ela se articulem com certa autonomia e liberdade de invenção (ARANTES, 2002, p. 23, 26 e 27) (Figs. 11 e 12).

Nos anos 60, as pesquisas do grupo Arquitetura Nova, constituído por Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, dão origem a importantes residências, muitas delas com coberturas em abóbadas. Com foco na habitação popular, no uso de técnicas artesanais e na valorização do operário no canteiro de obras, o grupo associava seus princípios às ideias de Artigas sobre a moradia paulista. Na Casa Simon Fausto (Ubatuba, 1961), Flávio Império identifica as primeiras coordenadas para o grupo, atingindo uma densidade espacial próxima a de uma habitação popular. Já a Casa Boris Fausto (São Paulo, 1961), de Sérgio Ferro, tem teto plano e aposta nas possibilidades de industrialização; a Casa Bernardo Issler (Cotia, 1962), também de Ferro, aposta na construção a partir da racionalização de técnicas populares e utilização da abóbada simultaneamente como estrutura, cobertura e vedação, uma verdadeira inovação no que diz respeito ao "grande abrigo" de Artigas. Na não construída Casa Ernst e Amélia Império (São Paulo, 1965), Flávio e Rodrigo, propõem o protótipo da nova ocupação

do espaço resultante da grande abóbada – térreo longitudinal e fluido com uso coletivo; dormitórios elevados em mezanino central; duas torres autônomas de banheiros, uma à frente e outra aos fundos.

As duas casas que serão aqui analisadas – Dino Zamataro e a Marcos Acayaba – são idealizadas a partir do princípio do “grande abrigo” de Artigas. Suas coberturas, constituídas por uma única e grande abóbada que acolhe todo o programa, são apoiadas diretamente sobre o solo e remetem, de certa forma, à sabedoria estrutural da oca indígena brasileira. Longe de serem vernaculares, entretanto, são concebidas com espírito de experimentação e diversidade, marcadas uma pelo uso do tijolo e das técnicas artesanais, outra pela exploração plástica do concreto armado.

CASA DINO ZAMMATARO

O arquiteto paulista Rodrigo Botero Lefèvre, (1938-1984) graduou-se na FAU USP em 1961, juntamente com os colegas Sérgio Ferro e Flávio Império, com quem passa a trabalhar muitas vezes em equipe⁴. O trio forma um “grupo”, mais tarde conhecido como Arquitetura Nova⁵ (ROCHA, 1988, p. 85), que atuou tanto na prática como na docência arquitetônica nos anos 60 e 70.

Estas duas décadas marcam uma época em que o cenário arquitetônico brasileiro fazia duras críticas às premissas do Movimento Moderno e a sua crença em um progresso calcado no desenvolvimento tecnológico. Uma das consequências dessas críticas, que têm raízes em transformações que já vinham ocorrendo na arquitetura internacional, particularmente via Le Corbusier, é a valorização da arquitetura popular e das técnicas construtivas convencionais. O chamado *brutalismo corbusiano*, que teve início nos anos 30 e consolidou-se nos 50, passa a considerar uma nova ideia de natureza, não mais mecanicista e artificial, mas humanizada por meio da cultura e da tradição construtiva, aberta a influências da iconografia popular e dos paradigmas vernáculos. O *espírito da época* é gradativamente substituído pelo *espírito do lugar*, e as formas puras e estereométricas dos anos 20 adquirem um maior lirismo, expresso por superfícies oblíquas, curvas e uma modelagem plástica mais livre.

4. Os arquitetos atuavam tanto em trio como em duplas ou individualmente.

5. O nome *Arquitetura Nova* tem origem no título de um texto de Sérgio Ferro publicado em 1967, no primeiro número da revista *Teoria e Prática*.

As superfícies brancas e lisas tornam-se ásperas, rudes e adquirem tons terrosos. Essas ideias disseminaram-se pelas Américas e tiveram inúmeros seguidores.

Lefèvre, Ferro e Império, criadores de ideias, artigos e projetos bastante polêmicos, engajam-se na defesa de uma *poética da economia*, uma estética arquitetônica um tanto moralista, que pregava o mínimo útil, didático e construtivo e a eliminação de todo o supérfluo (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 116). O grupo propunha, também, como outra de suas premissas, a valorização das relações de trabalho no canteiro de obras. Uma das estratégias utilizada por eles para levar a cabo suas ideias foi a construção com abóbadas, que passa a ser identificada como a marca do grupo. Seria, segundo o trio, uma maneira de utilizar uma estrutura econômica, que trabalha a compressão e que pode ser executada com materiais simples e baratos, evitando gastos com ferragens e impermeabilizações. Além disso, a abóbada poderia ser rapidamente construída e permitir a proteção do operário à intempérie, o que propiciaria a *humanização do canteiro de obras*.

A primeira experiência com abóbadas é de Flávio Império, na Casa Simon Fausto (Ubatuba, 1961), no litoral paulista. A cobertura em oito abóbadas de tijolos assentados sobre armação de madeira, com jardim superior, é semelhante àquela usada por Le Corbusier nas Casas Jaoul. Em 1962, na Casa Bernardo Issler, em Cotia, região metropolitana de São Paulo, Sérgio Ferro constrói a primeira grande abóbada, que funciona ao mesmo tempo como estrutura, cobertura e vedação. Utiliza mão-de-obra e materiais locais, numa perspectiva de substituir as técnicas de industrialização, tão propugnadas pelos modernistas, por métodos populares e tradicionais. A grande abóbada era constituída de vigotas retas de concreto dispostas longitudinalmente e apoiadas em armações curvas de madeira, que serviam de molde a tijolos furados. Poderia ser erguida em poucos dias, por um só operário, e proteger o canteiro de obras da chuva. Era um passo importante na direção de uma nova estética, estabelecida, segundo o autor, com base no déficit habitacional e na realidade histórica do Brasil.

As abóbadas utilizadas nas casas Simon Fausto e Bernardo Issler eram do tipo *catenária*. A curva catenária pode ser descrita fisicamente por meio de um fio (ou uma corrente, ou cadeia, origem do termo *catenária*), perfeitamente homogêneo e com espessura infinitesimal, pendurado pelos extremos. Sua posição de equilíbrio sob ação da

gravidade é uma catenária. Mais adiante, o grupo começa a usar a curva do tipo *parabólica*. A parábola é uma curva cônica, obtida seccionando um cone por um plano paralelo a uma de suas geratrizes, ou seja, qualquer linha reta na superfície do cone que vá desde seu vértice até sua base. Curvas cônicas aparecem também em física, na descrição de trajetórias de corpos sob a influência de um campo gravitacional. Em um campo uniforme, a trajetória é uma parábola.⁶

Rodrigo Lefèvre passa a estudar sistematicamente a abóbada parabólica, e, nos anos 70, aprimora e simplifica seu método de construção através do uso de vigotas curvas de concreto pré-moldado, dispostas paralelamente em posição vertical. Chega à conclusão de que a curva parabólica é matematicamente mais simples que a catenária, capaz de melhorar o desempenho estrutural e simplificar o processo construtivo das coberturas curvas (KOURY, 2003, p. 75). Uma provável influência é a do arquiteto Félix Candela, nascido na Espanha, mas atuante no México e nos Estados Unidos, que passa a vida profissional desenvolvendo fórmulas e experimentações dirigidas a projetos com membranas cônicas derivadas da parábola. Segundo Montaner, a obra de Candela é artesanal e singular, realizada com detalhes de madeira e mão-de-obra especializada, mas leva a extremos totalmente inovadores as possibilidades formais das superfícies curvas realizadas com concreto armado (MONTANER, 2001, p. 53) (Fig. 13). Os estudos e as experimentações de Lefèvre culminam na sua dissertação de mestrado intitulada *Projeto de um acampamento de obra: uma utopia*, apresentada na FAU USP em 1981. Nela, mostra esquemas de funcionamento estrutural da abóbada parabólica, bem como de produção e armazenagem dos elementos curvos de concreto (Fig. 14).

A Casa Dino Zammataro foi construída em 1970, quando Lefèvre estava na prisão em consequência da oposição ao regime militar. O arquiteto adota o sistema da grande abóbada parabólica composta por vigas curvas de concreto e blocos de alvenaria que vinha desenvolvendo. A residência implanta-se num lote plano de meio de quadra, com forma trapezoidal, quase retangular, que se alarga suavemente em direção à rua frontal. Tem dimensões de aproximadamente 14m x 35m e cerca de 500m² de área. Localiza-se no Butantã,⁷

6. Informações fornecidas pelo matemático Luiz Felipe Sieben Martins, professor na Cleveland State University (Ohio, EUA).

7. rua Hilário Magro Jr, 70, Butantã.

cidade de São Paulo, bairro composto por lotes com características semelhantes nas quadras de entorno (Fig. 15).

A planta é retangular, com 9,6m x 13m (125m² de projeção), e posiciona-se alinhada às divisas lateral oeste e posterior norte. O pé-direito máximo, com aproximadamente 5,5m² ao centro da curvatura, possibilita a construção de mezanino central. Liberada das divisas, a abóbada apresenta recuos de 9,7m de frente, 2m nas laterais e 12,5m nos fundos (ABE, 2009, p. 81). O zoneamento funcional, claro e simples, responde aos condicionantes ambientais: os serviços voltam-se para frente do terreno, com orientação sul; os ambientes sociais abrem-se para norte, aos fundos; os dormitórios, em mezanino, além da conexão vertical que estabelecem com o espaço total da abóbada, são iluminados através de aberturas zenitais situadas a leste, dispostas numa sequência de seis módulos de seção quadrada; os banheiros ficam anexos em duas torres hidráulicas autônomas de planta retangular (cerca de 2m x 2,5m), uma frontal a sul e outra posterior a norte do terreno (Fig. 16).

Aproveitando a geometria da abóbada, a planta organiza-se ao longo do eixo longitudinal sul-norte, que se estende da frente aos fundos do lote. As circulações dividem-se em dois eixos longitudinais paralelos, um social, a oeste, e outro de serviços, a leste. O programa é simples e compacto, dirigido a família pequena e com poder aquisitivo limitado. No térreo, ficam estar e jantar integrados, dispostos em "L". A sala de estar linear estende-se longitudinalmente do lado oeste, desde a zona de acesso a sul, até o pátio de fundos a norte; o jantar, voltado para trás, fica parcialmente sob o mezanino, separado do estar por escada circular central e lareira. Lavanderia e cozinha ficam voltadas para frente, esta última ligada ao jantar. A área de serviços externa é envolvida por um muro curvilíneo, que se projeta à frente da casa, até encontrar a divisa a leste. Os dois módulos de banheiros, localizados nos volumes anexos, ocorrem superpostos no térreo e no pavimento superior, ambos coroados por caixa d'água de fibrocimento (Fig. 17).

Em mezanino, situado levemente descentralizado do eixo longitudinal da abóbada, o pavimento superior contém três dormitórios em sequência, todos voltados para as aberturas zenitais a leste e ligados aos dois banheiros localizados nos volumes anexos. Integram-se verticalmente à sala de estar inferior através de um corredor longitudinal de circulação com peitoril baixo, que os une sem fechamentos (Fig. 18).

A abóbada parabólica utiliza o sistema desenvolvido por Lefèvre, de vigotas curvas pré-moldadas dispostas paralelamente, preenchidas com tijolos furados e depois concretadas na parte superior (Figs. 19 e 20). O mezanino é erguido sobre oito pilares de concreto armado, dispostos paralelamente quatro a quatro, com intercolúnio de menos de 4m. Escada e lareira são em concreto armado e muitos móveis são construídos em alvenaria (Fig. 21).

Nas fachadas sul e norte, os caixilhos formam uma espécie de mural feito com caibros de madeira dispostos verticalmente, e, junto com folhas de vidro e madeira, determinam a vedação dos arcos da abóbada. As aberturas são protegidas por gelsias de madeira. Também as bordas dos arcos projetam-se um pouco além do plano das esquadrias, criando uma aba de proteção solar. Todas as instalações hidráulicas e elétricas são aparentes, o que simplifica a construção, permite o barateamento de custos e, em conjunto com os demais elementos e estratégias utilizados, resulta numa estética que corrobora a "poética da economia" (Figs. 22, 23 e 24).

Se Sérgio Ferro pode ser considerado o grande polemista do grupo Arquitetura Nova, Rodrigo Lefèvre foi o que levou mais adiante as ideias do trio através de sua produção arquitetônica. Elaborou a abóbada a cada projeto de residência realizado posteriormente, tanto no que diz respeito ao processo construtivo quanto à espacialidade. Desenvolveu, além disso, uma série de detalhes especiais, que permitiam seu melhor funcionamento e barateamento de custos. Lamentável que sua promissora carreira tenha sido precocemente interrompida em consequência de um acidente de automóvel na Guiné-Bissau, onde morreu em 1984, com apenas 46 anos de idade.

CASA MARCOS ACAYABA

Marcos de Azevedo Acayaba (São Paulo, 1944) gradua-se arquiteto em 1969 na FAU-USP, escola na qual passa a lecionar pouco tempo depois. Considerado um dos expoentes de uma geração que começa a trabalhar nos anos 70, depois da consolidação da chamada "escola paulista", destaca-se hoje como arquiteto brasileiro de projeção internacional.

Em 1972, com apenas 28 anos de idade, realiza um projeto que o torna conhecido no panorama da arquitetura brasileira. A cunhada, irmã da arquiteta Marlene Milan Acayaba, sua esposa, encomenda o projeto de uma residência para a família. Com a separação do casal

de clientes logo após a construção, Marcos e Marlene resolvem ficar com a casa, uma grande abóbada de concreto armado, com 25m x 17m de vão livre, apoiada em apenas quatro pontos. Destinada ao casal e dois filhos, a obra foi iniciada em 1973 e concluída em 1975. O paisagismo tem a assinatura de Marlene.

Segundo declara Marcos em entrevista (ACAYABA, 2017), a arquitetura moderna paulista dos anos 60-70 baseava-se na ideia de uma família com relacionamentos mais livres e abertos, o que se reflete na espacialidade fluida da casa. O arquiteto utiliza esses conceitos em sua residência, propondo espaços sociais integrados e abertos para o interior do lote, o que resulta numa espécie de grande “praça coberta” introvertida.

Localizada na Cidade Jardim,⁸ bairro com parcelas amplas e farta arborização, a casa implanta-se em terreno de meio de quarteirão, com 2.150m² de área (Fig. 25). O lote tem forma trapezoidal, tendendo ao quadrado, com face frontal seguindo a inclinação da rua a sudeste. O volume em “T” é aditivo, formado pela grande abóbada disposta sobre o eixo SO-NE e transpassada por um terraço retangular alongado, que se dispõe sobre o mesmo eixo, na direção das divisas laterais (Fig. 26). O escritório do arquiteto fica em subsolo, em volume separado, próximo à zona de lazer a nordeste.

O volume da abóbada, afastado de todas as divisas, fica mais próximo à lateral sudoeste. A garagem, situada sob o amplo terraço, a piscina e a área de recreação localizam-se na parte mais livre do lote, a nordeste (Fig. 27). A abóbada tem projeção retangular, com quatro pontas salientes, que indicam os locais onde se fixa ao solo. Três de seus lados são paralelos às divisas – laterais nordeste e sudoeste e posterior noroeste –, e apenas a frente não se alinha à rua inclinada. A área construída é de cerca de 790m² e a ocupação de 467m², o que corresponde a 21,72%. A topografia do terreno, com declive em direção à rua, reflete-se no interior da residência, montada em três patamares ou meios-níveis (Fig. 28).

O programa extenso é desenvolvido nesses três patamares, que se intercomunicam visualmente entre si. A planta organiza-se em três faixas longitudinais paralelas: uma mais larga a noroeste, com zona de estar e lareira; uma mais estreita e fechada ao centro, destinada a instalações hidráulicas; uma de largura intermediária a sudeste, que ultrapassa o comprimento da abóbada no pavimento

8. Av. das Magnólias 70, Cidade Jardim.

inferior, contendo serviços embaixo e setor íntimo em cima. O acesso se dá pelo nível da rua; logo a seguir fica a garagem, com capacidade para abrigar cinco carros. Situa-se sob o amplo terraço transversal, ao longo do qual se dispõem também: lavanderia, cozinha e copa em sequência; sala de jantar mais ampla ao centro; três dormitórios de empregados a sudoeste. Na faixa hidráulica mais estreita ficam escada e jardim ao centro e banheiros de serviço e lavabo nas laterais. No meio nível seguinte, na faixa mais larga a noroeste, está a grande sala de estar com lareira ao fundo, flanqueada por dois terraços que a comunicam com o exterior. O último meio-nível contém a parte íntima, com quatro dormitórios e vestiário superpostos à faixa de serviços e dois banheiros compartimentados na faixa hidráulica mais estreita, ao centro, superpostos aos inferiores (Figs. 29 e 30).

Estar e jantar são amplos, fluidos e visualmente interligados, intermediados por jardim interno e escada. Comunicam-se também com o exterior, através de amplas aberturas e total transparência. Os espaços de serviços e íntimos, por outro lado, são mais compartimentados, esses últimos interligados por corredor transversal e fechados por divisórias leves de madeira (Figs. 31 e 32).

A grande abóbada de concreto armado, em curva catenária e com isolamento em poliuretano, tem ângulo de arranque do solo em 30 graus. Apoia-se nas quatro extremidades e é atirantada nas sapatas de fundação (Fig. 33). O terraço transversal tem sistema estrutural independente, formado por doze pilares de concreto armado com seção circular, dispostos em duas faixas paralelas de seis pilares cada; os intercolúnios são de aproximadamente 7m no sentido SO-NE e 4m no sentido NO-SE. Apenas dois pares de pilares ficam dentro dos limites da abóbada, já que os demais ultrapassam seus contornos, um par no sentido da divisa lateral sudoeste, onde estão os dormitórios de serviços, e três pares no sentido da divisa lateral nordeste, onde fica o abrigo de carros. A laje plana nervurada é do tipo "caixão perdido", as alvenarias de concreto celular e as vedações externas de vidro temperado e painéis duplos de fibrocimento montados em caixilhos metálicos.

Os recortes laterais à grande abóbada têm por objetivo a captação da luz e comunicação com o exterior. Nos dormitórios, a luz é controlada através de bandeiras basculantes e portas corrediças de madeira, que os separam da circulação. Nas extremidades desta circulação, portas basculantes de ferro comunicam a área íntima com o exterior. A proteção solar é feita por abas frontal e posterior que se

projetam para além da curvatura da abóbada, mas, principalmente, pela densa vegetação do entorno (Figs. 34 e 35).

A grande abóbada, ao que tudo indica, foi adotada pelo arquiteto como forma de experimentação plástica. Uma provável influência é a Casa Geller II (1967-1969, Long Island, N.Y), de Marcel Breuer, derivada de um projeto não construído de 1959, em Aspen. Segundo Cobbers, a afinidade de Breuer com o concreto armado deriva do contato que manteve em Paris com o famoso engenheiro de estruturas Pier Luigi Nervi. Fascinado por paraboloides hiperbólicos, Breuer teria sido o primeiro arquiteto dos Estados Unidos a adotar o concreto na criação de formas livres e curvilíneas (COBBERS, 2007, p. 14-15). A Casa Geller II, exatamente como a Acayaba, é uma grande abóbada de concreto armado com dois recortes laterais, apoiada no solo em apenas quatro pontos. Ambos os terrenos são amplos e arborizados e as plantas de ambas as residências são organizadas em três faixas paralelas. Mas, embora externamente sejam muito semelhantes, as curvas que dão origem às duas abóbadas são de naturezas diferentes, já que Breuer opta pela parábola e Acayaba adota a catenária (Fig. 36).

Depois da construção da Casa Acayaba, Marcos abandona o caminho plástico da forma livre e faz uma sincera autocrítica quanto às dificuldades construtivas envolvidas na sua realização. A grande casca de concreto moldada in loco exigiu uma forma exagerada e um complexo sistema de bombeamento para lançar o concreto em altura, o que dificultou a execução. Uma sofisticação, segundo ele, "que talvez não caiba na obra de uma residência" (ACAYABA, 2017, p. 2). Passa, paulatinamente, a utilizar sistemas construtivos variados, tais como alvenaria armada, estrutura metálica e, mais recentemente, estruturas com componentes de madeira industrializada, que resultam em construções leves e com grandes balanços.

AS ABÓBADAS EM CONFRONTO: SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS

O mais importante ponto de contato entre as casas Zammataro e Acayaba é, sem dúvida, sua estrutura formal. A grande abóbada, que se prende diretamente ao solo e funciona, ao mesmo tempo, como estrutura de suporte, cobertura e vedação, adquire uma imponência e um destaque formal que dão a ela um status, por assim dizer, quase *escultural*.

Ainda que tenha uma longa e sólida história ao longo dos tempos, a abóbada não é uma forma trivial no programa da arquitetura residencial unifamiliar, muito menos quando usada em versão "solo". E, neste caso, adapta-se muito bem à ideia do "grande abrigo" instituída pela Escola Paulista, em que uma grande e única cobertura abarca todas as funções residenciais sobre o terreno.

Mas, para além da forma, também a espacialidade das duas casas é conceitualmente semelhante. A integração que ocorre entre os espaços principais, tanto no plano horizontal, em planta, como vertical, entre pavimentos, é análoga. E para que haja tal integração é necessário separar as torres hidráulicas e concentrá-las em volumes próprios, que não interfiram nessa fluidez. Além disso, as plantas organizam-se longitudinalmente, da frente aos fundos, aproveitando as grandes aberturas que resultam dos arcos frontal e posterior da abóbada. Ao contrário do que se poderia imaginar, entretanto, não é o setor social que se volta para frente, mas sim os serviços. E esta é outra estratégia da arquitetura paulista moderna, tributária de Artigas, em que a casa se volta para o interior do lote e o pátio de fundos funciona como uma espécie de praça privada, lugar de recreação da família, resguardado do espaço público da cidade.

As diferenças entre as duas casas, entretanto, são notáveis, a começar pelos objetivos quanto ao uso da abóbada. Lefèvre tem como prioridade o barateamento da construção, visando a solução do déficit habitacional brasileiro em um período social e politicamente conturbado. Considera, também, a oportunidade de "humanizar" o canteiro de obras, tendo em vista que, uma vez construída, a grande cobertura serviria para abrigar os operários da intempérie. Marcos Acayaba, por outro lado, concentra-se na solução de uma casa burguesa moderna em moldes tradicionais e, ao que tudo indica, a opção pela grande abóbada significa uma especulação plástica e formal, sem qualquer conteúdo social.

Os dois arquitetos lidam, é verdade, com clientes e lotes bem distintos. A família de Dino Zammataro é de classe média, com orçamento limitado, e deseja uma construção econômica. O lote é plano, tem dimensões restritas e o programa deve ser compacto, com áreas bem ajustada às necessidades da família. As técnicas, os materiais e os acabamentos devem ser simples e baratos.

A partir desses condicionantes, Lefèvre adota uma abóbada parabólica verticalizada, provável influência de Félix Candela. A forma e altura da curvatura, adaptadas ao terreno quase retangular e plano, devem

permitir a instalação de um mezanino central, para melhor aproveitamento do espaço. A técnica construtiva – vigas de concreto pré-moldadas curvas preenchidas com tijolos cerâmicos – é artesanal e barata, feita com mão de obra comum. As aberturas são prioritariamente de frente e fundos, aproveitando a curvatura da abóbada, mas há pequenos rasgos zenitais na fachada lateral a leste, para iluminação dos dormitórios superiores. As áreas são compactas e os detalhes construtivos muito simples e econômicos, a exemplo do sistema de esquadrias feitas com caibros de madeira, especialmente desenvolvido por Lefèvre para reduzir custos. A maior parte das superfícies não recebe revestimentos, as canalizações elétricas e hidráulicas são aparentes e boa parte do mobiliário é construída em alvenaria, resolvida na própria obra. Os dois blocos hidráulicos ficam fora dos limites da abóbada, um à frente e outro aos fundos; ao mesmo tempo em que liberam o volume principal de instalações e canalizações, criam dois volumes aditivos que, até certo ponto, bloqueiam as vistas, a relação com o exterior e a franca iluminação da residência.

Marcos Acayaba projeta a casa inicialmente para a cunhada, mas, em razão das circunstâncias, acaba por adotá-la para seu uso familiar. O lote é amplo, com área quatro vezes maior que a de Dino Zammataro; fica em bairro nobre, com farta arborização, e tem declive em direção à rua frontal. Não há importantes restrições econômicas que limitem técnicas, materiais ou acabamentos.

O arquiteto adota uma abóbada do tipo catenária, muito mais larga, horizontal e achatada que a anterior, adaptada ao terreno amplo e inclinado. Em função da topografia, organiza a planta em faixas funcionais paralelas, que são defasadas em meios-níveis, criando patamares internos. Os ambientes são fluidos e amplos, com áreas cerca de quatro vezes maiores que as da Casa Zammataro. A técnica construtiva – curva de concreto armado moldada in loco – é cara e sofisticada, exigindo, mão-de-obra qualificada, grandes formas e bombeamento do concreto em altura. Outra diferença importante é que, aqui, a abóbada é recortada nas laterais, permitindo iluminação e ventilação dos quatro lados, para todos os ambientes. Esta estratégia, tributária de Marcel Breuer, resulta no apoio da cobertura em apenas quatro pontos e permite total contato com o exterior arborizado. Em consequência, amplia a transparência, as vistas e as condições de iluminação e ventilação. Diferentemente da Casa Zammataro, as duas torres hidráulicas localizam-se na faixa central da planta, dentro dos limites da abóbada, estratégia que também

reforça as condições de habitabilidade e a relação com o exterior. Não há propriamente volumes anexos, mas um terraço com a forma de um plano horizontal alongado, uma espécie de grande bandeja de concreto, transpassa os limites da abóbada e se projeta vários metros a sua frente e alguns poucos metros a seus fundos. Os interiores são elegantes, alguns móveis construídos em concreto armado; os detalhes construtivos são sofisticados, as canalizações quase sempre embutidas e os acabamentos refinados.

Em síntese, as duas casas analisadas têm espacialidade moderna, ambas se localizam na cidade de São Paulo, ambas foram projetadas e construídas na mesma época. Também em ambas, estrutura de suporte e solução formal são coincidentes: resolvida a primeira, a segunda se revela. Mas, embora sua estrutura formal seja idêntica – grande abóbada que brota do solo e funciona ao mesmo tempo como suporte, vedação e cobertura –, as casas têm entre si mais diferenças do que semelhanças. A começar por clientes e lotes distintos, o que impõe diversidade de condicionantes. Também as intenções são muito diferentes: para Acayaba, a grande abóbada é especulação plástica, é opção formal, é experiência singular; para o grupo Arquitetura Nova, as intenções plásticas estão presentes, mas subordinadas a uma ideologia, ao panorama da época, a limitações econômicas, à função social da arquitetura e à valorização do trabalho do operário no canteiro de obras. A experimentação com a abóbada torna-se a marca do grupo, em particular de Lefèvre, que a desenvolve e emprega sistematicamente a cada projeto. O que demonstra, em última análise, que a mesma estrutura formal pode ser usada de modos totalmente diferentes em função de ideais e condicionantes distintos e decisões formais e construtivas específicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABE, Danilo Hideki. *Três casas Butantã*. Trabalho final de graduação. São Paulo, FAU USP, 2009.

ACAYABA, Marcos. Casa com jeito de praça. *Arquitetura e Urbanismo para todos*, CAU-BR <<http://arquiteturaurbanismotodos.org.br/marcos-acayaba/>>.

ACAYABA, Marlene Milan. *Residências em São Paulo, 1947-1975*. São Paulo, Romano Guerra, 2011.

ALLANÍS, Enrique X. de Anda. *Félix Candela: 1910-1997*. Köln, Taschen, 2010.

ARANTES, Pedro Fiori. *Arquitetura nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões*. São Paulo, Editora 34, 2002.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. *Brasil: arquiteturas após 1950*. São Paulo, Perspectiva, 2010.

BOTEY, Josep Maria. *Oscar Niemeyer*. Barcelona, Gustavo Gili, 1997.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo, Perspectiva, 1981.

COBBERS, Arnt. *Marcel Breuer: 1902-1981*. Köln, Taschen, 2007.

Flávio Império, Rodrigo Lefèvre, Sérgio Ferro. *Acrópole*, n. 319, São Paulo, jul. 1965, p. 34-35.

GIEGION, Siegfried. *Arquitectura y comunidad*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1963.

HARRIS, Cyril M (ed.). *Illustrated Dictionary of Historic Architecture*. Nova York, McGraw-Hill, 1977.

HYMAN, Isabelle. *Marcel Breuer, Architect: The Career and The Buildings*. New York, Harry N. Abrams, 2001.

KAMITA, João Masao. A casa moderna brasileira. In ANDREOLI, Elisabetta; FORTY, Adrian. *Arquitetura moderna brasileira*. London, Phaidon, 2004, p. 165.

KOCH, Wilfried. *Dicionário de Estilos Arquitetônicos*. São Paulo, Martins Fontes, 1996.

KOURY, Ana Paula. *Arquitetura nova*. *AU – Arquitetura e Urbanismo*, n. 89, São Paulo, abr./mai. 2000, p. 68-72.

----- *Grupo Arquitetura Nova: Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro*. São Paulo, Romano Guerra/FAPESP, 2003.

LEMOS, Carlos. *A casa brasileira*. São Paulo, Contexto, 1996.

Marcos Acayaba. *Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras*, 2017. <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa445838/marcos-acayaba>>

MONTANER, Joseph Maria. *Depois do movimento moderno. Arquitetura da segunda metade do século XX*. Barcelona, Gustavo Gili, 2001.

NAKANISHI, Tatiana Midori; FABRÍCIO, Márcio Minto. *Arquitetura e domínio técnico nas obras de Marcos Acayaba*. *Risco*, n. 9, São Paulo, jan. 2009, p. 35-55.

PAPACHRISTOU, Tician. *Marcel Breuer. Nuevas construcciones y proyectos*. Barcelona, Gustavo Gili, 1970.

PARICIO, Ignacio. *La construcción de la arquitectura. Los elementos*. Barcelona, ITEC, vol. 2, 1996.

RAPOPORT, Amos. *Vivienda y Cultura*. Barcelona, Gustavo Gili, 1972.

ROCHA, Angela Maria. No horizonte do possível. *AU – Arquitetura e Urbanismo*, n.18, São Paulo, jun./jul. 1988, p. 82-87.

SANT'ANNA, Antonio Carlos. Desenho... Ou sobre Rodrigo Lefèvre. *AU – Arquitetura e Urbanismo*, n. 18, São Paulo, jun./jul. 1988, p. 88-93.

SANTORO, Francesco. La "curiosità" strutturale di Marcos Acayaba, architetto brasiliano/The structural "curiosity" of the Brazilian architect Marcos Acayaba. *L'architettura*, n. 517/518, Roma, nov./dez. 1998, p. 652-676.

SANVITTO, Maria Luiza Adams. *Brutalismo paulista: uma análise compositiva de residências paulistanas entre 1957 e 1972*. Dissertação de mestrado. Porto Alegre, FA UFRGS, 1994.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 1999.

SERAPIÃO, Fernando. Paralelos (e transversais) na história da casa paulista. *Projeto Design*, n. 287, São Paulo, jan. 2004, p. 35.

TAMASHIRO, H. A. *Arquitetura das abóbadas, três casas. Monografia - disciplina SAP-5846*. São Carlo, EESC-USP, 2000 <<http://www.nomads.usp.br/site/livraria/livraria.html>>

WEINTRAUB, Alan; HESS, Alan. *Casa Modernista: A History of The Brazil Modern House*. New York, Rizzoli, 2010.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo, Pini, 1983.

ZEIN, Ruth Verde. Brutalismo, sobre sua definição. (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado). *Arquitextos*, São Paulo, ano 07, n. 084.00, Vitruvius, maio 2007 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.084/243>>.

----- . *O lugar da crítica: ensaios oportunos de arquitetura*. Porto Alegre, ProEditores Associados/UniRitter 2001.